

Innovative Academy
Research Support Center

2(02)

ZAMONAVIY DUNYODA
INNOVATION
TADQIQOTLAR:
NAZARIYA VA AMALIYOT

RESPUBLIKA
ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI

OpenAIRE

zenodo

INTERNET
ARCHIVE

OPEN ACCESS

innacademy.uz

**«INNOVATIVE ACADEMY» ILMIY TADQIQOTLARNI
QO'LLAB-QUVVATLASH MARKAZI**

**« ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION
TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT » NOMLI
№ 02-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN
KONFERENSIYASI**

ILMIY-ONLAYN KONFERENSIYA TO'PLAMI
СБОРНИК НАУЧНЫХ-ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЙ
SCIENTIFIC-ONLINE CONFERENCE COLLECTION

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5353987>

OpenAIRE

zenodo

innacademy.uz

«ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT» NOMLI № 02-SONLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTINING 2020 YIL 2-MART KUNGI «ILM, MA'RIFAT VA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH YILI»DA AMALGA OSHIRISHGA OID DAVLAT DASTURI TO'G'RISIDA»GI FARMONIDA KO'ZDA TUTILGAN VAZIFALARNI IJROSINI TA'MINLASH MAQSADIDA «INNOVATIVE ACADEMY RSC» MCHJ TOMONIDAN TA'SIS ETILGAN «EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH (EJAR)» ILMIY-USLUBIY JURNALINING (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKASIYALARNI RIVOJLANTIRISH AGENTLIGINING 1415-SONLI GUVOHNOMA HAMDA ISSN 2181-2020, WWW.INNACADEMY.UZ VEB SAYTI) «ZAMONAVIY DUNYODA INNOVATSION TADQIQOTLAR: NAZARIYA VA AMALIYOT» NOMLI ILMIY, MASOFAVIY, ONLAYN KONFERENSIYASI E'LN QILINADI.

KONFERENSIYA TO'PLAMI ZENODO, OPEN AIRE, OPEN ACCESS VA INTERNET ARCHIVE BAZALARIDA INDEKSLANADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA DOI RAQAMI BERILADI. KONFERENSIYA TO'PLAMIGA QUYIDAGI YO'NALISHLAR BO'YICHA MAQOLALAR QABUL QILADI:

1. ANIQ FANLAR
2. TABIIY FANLAR
3. TEXNIKA FANLARI
4. PEDAGOGIKA FANLARI
5. IJTIMOYIY-GUMANITAR FANLAR
6. TIBBIYOT FANLARI
7. IQTISOD FANLARI

ESLATMA! KONFERENSIYA MATERIALLARI TO'PLAMIGA KIRITILGAN MAQOLALARDAGI RAQAMLAR, MA'LUMOTLAR HAQQONIYLIGIGA VA KELTIRILGAN IQTIBOSLAR TO'G'RILIGIGA MUALLIFLAR SHAXSAN JAVOBGARDIRLAR.

MUNDARIJA

OLIY TA'LIM TIZMI UCHUN TAKLIF VA LOYIHALAR.....	5
Baxshullayeva Aziza Ilyos qizi.....	5
MA'MURIY KOMMUNIKATSIYA.....	7
M.K. Saliyeva ¹ , Majitov Shoxjahon Hamraxon o`g`li ²	7
MONITORING AND ANALYSIS OF DRINKING WATER RESOURCES.....	9
(ON THE EXAMPLE OF NUKUS CITY AND AMUDARYA DISTRICT)	9
Rajabova Nilufar Davlatboy kizi	9
АКТИВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ.....	12
Холбоева Малика Одилевна	12
FUNKSIYALAR GRAFIGINI YASASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN	
FOYDALANISH.....	15
O'tanazarova Yulduz Ravshan qizi ¹ , Otabek Abdug'aniyev ²	15
THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS IN OUR LIVES	22
Aliyev Azamjon Ayubjon o`g`li	22
MEASURES TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF NATURAL PASTURE	
PLANTS IN THE EFFICIENT USE OF LAND RESOURCES.....	25
F. Sh. Khudoyberdiev ¹ , S.U.Bobojonov ² , M.K.Mukhamadov ³	25

OLIV TA'LIM TIZMI UCHUN TAKLIF VA LOYIHALAR.

Baxshullayeva Aziza Ilyos qizi.

Nukus davlat pedagogika instituti , Chet tillar fakulteti,
Ingliz tili va adabiyoti yo'nalishi 3-bosqich talabasi
O'zbekiston, Nukus

Annotatsiya: Ushbu maqola Oliy ta'lim tizimi uchun taklif va loyihalar haqida .Bu maqolada eng asosiysi Oliy ta'lim tizimi uchun bugungi kunda muhim bo'lgan o'zining takliflarimni kiritdim.

Аннотация: Эта статья о предложениях и проектах для системы высшего образования. В эту статью я включил свои собственные предложения, которые важны для системы высшего образования сегодня.

Kalit so'zlar: Jahon, ta'lim olish, o'qituvchi-professorlar, test sinovlari

Ключевые слова: Мир, образование, преподаватели-профессора, тестирование

Zamonaviy hayotni bugun ilm-ma'rifat va ta'limning taraqqiyotisiz tasavvur etib bo'lmaydi, insoniyat fan o'qi atrofida aylanayotgandek go'yo. Jahonning yetakchi davlatlarida ta'limni rivojlantirish birinchi galdagi vazifa sifatida belgilanishi ham bejiz emas. Negaki, mamlakatning kelgusi ravnaqi aynan shu sohada qo'lga kiritgan yutuqlari bilan chambarchas bog'liqdir. Bugungi kunda universitetlarning ta'lim berish faoliyati yanada takomillashtirilib, xalqimizning asrlar davomida shakllangan ilm sari intilish fazilati yana bir bor namoyon bo'lmoqda. Yoshlarimiz sog'lom hamda go'zal turmush kechirish, egallagan kasbi bo'yicha doimiy ish o'rniga ega bo'lish, mas'uliyatni o'z zimmasiga olish, insoniy qadr-qimmatini kamsitishga yo'l qo'ymaslik, qisqacha aytganda, komillikka erishish uchun harakat qilyapti va bu jarayonda ta'lim olishni eng asosiy shart sifatida ko'rmoqda. Agar shunday qilinmasa, bir kun kelib, tamaddundan yiroqlashish, mamlakat uchun keraksiz, ortiqcha daxmazaga aylanib qolish ham hech gap emas. Yillar davomida biz rivojlanmadik, kuzatuvchi bo'lib qolaverdik, deyish, albatta, noto'g'ri bo'lardi.

Mening ta'lim tizimiga yangi loyihalarim quydagilar:

- Oliy ta'lim muassasalarining professor-o'qituvchilarini ularning vazifalari va faoliyat yo'nalishlari bilan bog'liq bo'lmagan yig'ilishlarga va boshqa tadbirlarga jalb etish taqiqlansin. Davlat organlari va tashkilotlari rahbarlari, barcha darajadagi hokimlar mazkur talabni buzganligi uchun egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha bo'lgan shaxsiy javobgarligi to'g'risida qat'iy ogohlantirilishlari lozim.

- institutlari vakillaridan iborat tarkibda jamoatchilik kengashlari tashkil etish va talabalarning murojaatlarini ko'rib chiqish, ularning pedagog kadrlar haqidagi fikrini to'liq o'rganish maqsadida ijtimoiy so'rovlar o'tkazilsin.

- ilg'or xalqaro imtihon tizimlari (TOEFL, IELTS, CEFR, SAT General, SAT Subject va hokazo) sertifikatlariga ega bo'lgan abituriyentlarga tegishli fanlardan belgilangan eng yuqori ball berish va ushbu fanlar test sinovidan ozod qilish tartibin bekor qilish va ularni sinash maqsadida 30 ta emas 15 ta test topshirishsin, sertifikat esa ularning 4 qobiliyatlari yuzasidan ya'ni : listening, writing, reading, speakingdan olgan sertifikatlari hisoblanadi.

- va yana eng qat'iy qo'yilishini xoxlaydigan islohotim bu o'qishga topshirishdan oldin qatnaydiga barcha o'quv kurslarini bekor qilish va kursda qo'llanadigan qat'iy chora tadbirlarni maktab ta'lim tizimiga kiritish.

- o'quvchilarning maktabda olgan baholariga qarab oliy o'quv yurtlariga qabul qilinmasin aksincha maktabda o'tilganlari yuzasidan bo'ladigan barcha testni ishlab o'qishga qabul qilinaversin.

- stipendiya qaytib ballik tizimiga ko'chirilsin chunki, imtihonlarni 5 bilan yopgan ham 3 bilan yopgan ham bir xil stipendiya oladi, ayniqsa davlat to'lov kontrakti asosida o'qiyotgan talabalarning barchasining ham bilim darajasi yaxshi emas chunki ular imtihonlarni 3 bilan yopsa ham stipendiya oladi, lekin davlat granti asosida ta'lim olayotgan talabalar imtihonlarning 30% ini 3 bilan yopsa 6 oy stipendiyadan mahrum qilinadi bu esa bilim darajasini pasayishiga olib keladi.

- ta'lim olayotgan yoshlar tadbirkorligini har tomonlama qo'llab-quvvatlash, yoshlarni biznes bilan shug'ullanishga faol jalb qilish uchun shart-sharoitlar yaratish, malakali xorijiy mutaxassislarni ta'lim jarayoniga jalb qilish, shuningdek, Akademiya mutaxassislarni nufuzli xorijiy oliy diniy ta'lim va ilmiy muassasalarga malaka oshirish hamda tajriba orttirish uchun yuborish, talabalarning akademik almashinuvini yo'lga qo'yish vazifalari belgilandi

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, ta'lim tizimining barcha bosqichlarida yoshlarni Ona Vatanga, mustaqillik g'oyalariga muhabbat va sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning iste'dod va qobiliyatini, ezgu intilishlarini ro'yobga chiqarish yo'lida boshlagan ishlar davom etmoqg'i lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. ÓzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. <http://info.ziyonet.uz>
3. <http://uz.m.wikipedia.org>

MA'MURIY KOMMUNIKATSIYA

M.K. Saliyeva¹, Majitov Shoxjahon Hamraxon o`g`li²

¹Ilmiy rahbar: f.f.n kata o`qituvchi Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

²Xalqaro jurnalistika yo`nalishi 2-kurs talabasi

Majitov Shoxjahon Hamraxon o`g`li

e-mail: majitovshoxjahon@gamil.com

GSM:+998996802751

Annotatsiya: Davlat boshqaruv tizimida ma'muriy kommunikatsiyaning belgilari va boshqaruv tizimidagi ahamiyati. Xususan ma'muriy kommunikatsiya nima ekanligiga ochiq ma'lumotlar, bugungi yangilanayotgan O'zbekistonda ma'muriy kommunikatsiyaning o'rnini ko'rib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Ma'muriy kommunikatsiya,

Yangilanib borayotgan O'zbekistonning bugungi kuniga nazar tashlasak barcha sohalar rivojlanib respublika aholisini yanada yaxshi yashash uchun qilinayotgan say harakatlar natijasini ko'rishimiz mumkin. Shu o'rinda biz ma'muriy kommunikatsiya haqida biroz to'xtalsak. Jamiyat va millat shakllanishida qay tuzulma ko'proq ahamiyatga ega desak bemalol davlat boshqaruv tuzulmasi deb atashimiz mumkin, chunki millatning yaxshi yashashi, davlat boshqaruvidagi siyosatga bog'liq. Boshqaruv jarayonida qanchalik xalq bilan muloq ko'proq qilinsa shunchalik millatning yashash tarzi o'zgaradi. Davlat boshqaruv apparati va xususan Prezident(boshqa shakllari ham) va xalq o'rtasida parda mavjud bo'lsa xalq hech qachon yaxshi hayot tarzini olib borolmaydi. Abu Nasr Farobiyning "Fozil odamlar shahri" klitobida davlat boshqaruv tizmi haqida qator ma'lumotlar berib o'tilgan. "Sohibi qonun birinchidan, qonunlarni joriy qila olishi, ikkinchidan farmon berishni bilishi zarur deydi. Agar u o'zi buyurgan narsaga amal qilmasa. U holda so'zlari qo'l ostidagilarga ta'sir qilmaydi". Demak, qonun chiqaruvchi shaxs birinchi galda kuchli siyosiy salohiyatga ega bo'lishi, kuchli diplomat bo'lishi va yaxshi, foydali farmonlar qabul qilishni bilishi kerak, chiqargan farmonlariga esa o'zi ham amal qilishi kerak, agar o'zi amal qilmasa qo'l ostidagilari unga bo'ysunmay qo'yishi mumkin. Bugungi kunda davlat boshqaruv tarzi qay tartibda amalga oshirilayotganiga e'tibor bersak. O'zbekiston Respublikasi Prizdenti Shavkat Mirziyoyevning tashabbusi orqali Prizdent partali loyihasinining amalga oshirilishi qaysidir ma'noda Prizdent va xalq o'rtasida ko'prik vazifasini bajarmoqda. Ushbu platformada xalqni qiyayotgan masalalar atroflicha o'rganilib ularga ijobiy javoblar berilib ularning masalalari xalq qilinib berilmoqda. Shu o'rinda Xalq qabulxonasi dasturini ham aytishimiz mumkin. Bundan tashqari Prezidentning xalq bilan qilgan yig'ilishlarini aytishimiz mumkin. Misol uchun yaqinda Tadbirkorlar bilan bo'lgan uchrashuvini aytadigan bo'lsak. Tadbirkorlarning qator savollariga ijobiy javob berib, bojxona to'lovlarning kamaytirilishi va bankdan kredit olishining osonlashtirish tartibi va ayniqsa

talaba kreditning olishda yuzaga keladigan qator qiyinchiliklarni yumshatib bergani bu xalq va Prezident o'rtasida iliqlik uyg'ushiga sabab bo'ldi. Agar tarixga nazar tashlasak Ismoil Somoniy qobiliyatli rahbar bo'lgan. Uning davlatni rivojlantirish uchun doimiy kurashgani, vazirlarning samarali faoliyati bois mamlakat gullab yashnagani va saroy devonxonlari ancha rivojlanib kata ahamiyatga ega bo'lish fikrimizning dalilidir. Natijada Ismoil Somoniy davlati kata hududni egallab turgan edi, chunki u davlat boshqaruvida turli yo'nalishdagi kommunikatsiya shakllaridan keng va unumli foydalangan. Xat buyruqlardan tashqari amir maslahat kengashlarini ham o'tkazgan va mazkur maslahat kengashida ko'pchilikning fikrini eshitib, asosan qarorlar qabul qilgan. Ko'pchilik bilan bamaslahat ishlar qilinganligidan xulosa chiqarish mumkinki, o'sha vaqtda ham raxbarlar tomonidan xalq va jamoatchilik bilan bog'lanish, ularning fikrini eshitish amalga oshirilgan. Ismoil Somoniy nafaqat o'zi yashagan vaqt xususiyatlarini, shu bilan bir qatorda oldingi davrlarning tarixiy tajribasini, adolatli podshohlar faoliyatini o'rgangan. Xo'sh bugungi kundagi amaldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining faoliyati qanday? Chiqarilgan qonun, qaror, farmon, farmoyish va buyruq Vazirlar Mahkamasi, davlat boshqaruv apparatidagi mas'ul shaxslar va xalq bilan maslahatlashib ularning hayot tarzini o'rganib ularga mos ravishda qabul qilmoqda. Bu davlatning rivojlanishi va kuchli siyosiy jarayonlarni yuzaga keltirmoqda, va rivojlanib borayotgan demokratik davlatlar bilan diplomatik aloqalar o'rnatmoqda. Misol uchun O'zbekiston va Turkiya munosabatlarini keltirishimiz mumkin. Ba'zi kitoblardagi ma'lumotlarga qaraydigan bo'lsak, agar biron-bir zodagonga lavozim berilayotgan bo'lsa, vazir tegishli shartnomani yozdiradi va u odamdan vazifalarini uddalash xaqida fikr so'raladi, Agar ijrochi bunga ijobiy fikr bilidrsa, podshoh shartnomaga qo'l qo'yadi. Lavozimga tayinlangan odam kelishuvdagi barcha shartlarni bajarishga so'z berib, qasam ichiradi. Faqat shundan keyingina hujjat hammaning oldida e'lon qilinadi hamda lavozim egasi o'z ishin boshlaydi. Hullas, amalga tayinlangan odamning bajarayotgan vazifalari hammaning oldida baland ovoz bilan e'lon qilinardi. Amirlar o'zining maxsus muhriga yoki uzukka ishlangan shaxsiy muhrlariga ega bo'lgan, bu uzuklarda ular xohlagan yozuv va tavsiyalar, masalan amirning ismini yoki boshqa biror-bir timsolni aks ettirishi rasmbolgan. Xatlar yoki buyruqlar ishonchli bo'lishi uchun ular uzuklar bilan muhrlangan.

Xulosa o'rnida shuni xborot almashinuv hajmi ham bugungidek katta aytish mumkinki davlat boshqaruv jarayonida kommunikatsiyaning barcha yo'nalishlaridan keng qamrovli foydalangan davlat rahbari har jabhada yetakchi va oldil bo'ladi. Bugungi kun bilan oldingi davrni solishtirsak katta farqi borligi ma'lum bo'ladi. Ya'ni u vaqtda harbiy qo'shinlar bugunguday kuchga ega bo'lmagan yoki axborot almashinuv hajmi ham bugungidek kata kuchga ega bo'lmagan bo'lardi. Ommaviy kommunikatsiya bo'lmaganda birorta davlat paydo bo'lishi, rivojlanishi mumkin emas edi. Biz bu masalada amerkalik Jon Dyushenning "jamiyat bu kommunikatsiyadir" degan fikriga qo'shila

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi—T.: "O'zbekiston". 2019
2. Abu Nasr farobiy. Fozil odamlar shahri.—T.: "Xalq merosi", 1993
3. Saliyeva M.K. Markaziy Osiyo mamlakatlarining shakllanishida ijtimoiy kommunikatsiyalarning o'rni,—T.: "Fan va texnologiyalar". 2010

4. Odilqor Liyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi.—T.: O'zbekiston faylasuflar milliy jamiyat nashriyoti".2011-B
5. Shitlberger Iogann. Пустешествие.—Т.: "Sharq",2000
6. www.Lex.uz
7. www.Ziyo.uz

MONITORING AND ANALYSIS OF DRINKING WATER RESOURCES (ON THE EXAMPLE OF NUKUS CITY AND AMUDARYA DISTRICT)

Rajabova Nilufar Davlatboy kizi

Lecturer at the National University of Uzbekistan named after Mirzo
Ulugbek

Email: nilufarrajabova11@gmail.com

Annotation: This thesis is based on long-term monitoring of drinking water resources in Nukus and Amudarya districts of the Republic of Karakalpakstan.

Keywords: NO₃ anions, drinking water resources, average value, anthropogenic, abiotic, biotic factors, pollution, ecosystem.

We know that today many environmental problems have arisen as a result of various negative impacts on the environment, which threaten not only the human body but also the lives of all living organisms in the biosphere [1;2;4]. In particular, because of these problems, soil, atmosphere, and water resources are becoming polluted [1;3]. During this period, it is necessary to conduct regular environmental monitoring of drinking water resources.

The object of our study is the drinking water resources of Nukus city and Amudarya district, and the Tuyamoyin reservoir, located in the lower reaches of the Amudarya, is the main water source for the two regions. In the course of this research, we compared the drinking water resources of the two regions as separate ecosystems. That is, they have the same water collection point, but when we tested water samples from objects № 1 and №2 in the laboratory, we found that there was some difference between them. For example, we can say some of their physicochemical properties [1;3;5;7].

We can see this in the following comparisons. Based on the data from 2015, 2016, 2017, 2018, and 2019, we can determine the difference between them to some extent by comparing the arithmetic and geometric mean values of the water. For example, by comparing the chemical-ecological status of drinking water in 2015 with the chemical-ecological status of drinking water in 2019, we can scientifically determine whether it is subject to negative or positive changes through the composition of drinking water in facilities. That is, between 2015 and 2019, there are 3 years, or 36 months. This is a big difference, and we'll look at how NO₃ anions change over time. The following statistical methods can be used [3;4;5;6;7].

Table 1

Amount of NO₃-anions in drinking water in 2015 (in mg/l)

№	Xi	Yi	X ²	Y ²	XiX	YiY
1	0,80	1,60	0,64	2,56	1,73	2,99
2	1,70	1,50	0,49	2,25	3,67	2,80

3	2,50	2,00	6,25	4,00	5,4	3,74
4	2,80	2,90	7,84	8,41	6,05	5,42
5	2,50	3,20	6,25	10,24	5,4	5,98
6	2,10	2,10	4,41	4,41	4,53	3,93
7	0,75	0,50	0,56	0,25	1,62	0,93
8	2,00	1,20	4,00	1,44	4,32	2,24
9	1,76	0,90	3,10	0,81	3,80	1,68
	3,76	2,76	14,14	7,62	8,12	5,16
	1,50	0,00	2,25	0,00	3,24	0,00
	3,75	3,75	14,06	14,06	8,1	7,01
N	E=2,16	E=1,87	E(X²)=63,99	E(Y²)=56,05	E(XiX)=55,98	E(YiY)=41,88

$$\delta_1 = \frac{\sqrt{EX^2 - XiX}}{n-1} = \frac{\sqrt{63,99 - 55,98}}{12-1} = \frac{\sqrt{8,01}}{11} = \frac{2,83}{11} = 0,26 \text{ mg/l}$$

$$\delta_2 = \frac{\sqrt{EY^2 - YiY}}{n-1} = \frac{\sqrt{56,05 - 41,88}}{12-1} = \frac{\sqrt{14,17}}{11} = \frac{3,76}{11} = 0,34 \text{ mg/l}$$

$$S(\delta_1 - \delta_2) = E\sqrt{\left(\frac{\delta_1 - \delta_2}{2n}\right)^2} = E\sqrt{\left(\frac{0,26 + 0,34}{12}\right)^2} = 0,12$$

Table 2

Amount of NO₃- anions in drinking water in 2019 (in mg/l)

N^o	Xi	Yi	X²	Y²	XiX	YiY
1	0,22	0,16	0,05	0,02	0,11	0,07
	0,7	0,18	0,49	0,03	0,36	0,08
3	0,62	0,83	0,38	0,69	0,32	0,32
	0,35	0,37	0,12	0,14	0,18	0,18
	0,22	0,31	0,05	0,09	0,11	0,11
	0,37	0,26	0,14	0,07	0,13	0,09
	0,66	1,19	0,43	1,42	0,34	0,17
	0,48	0,75	0,23	0,56	0,24	0,24
	0,88	0,52	0,77	0,27	0,45	0,45
	0,53	0,48	0,28	0,23	0,27	0,27
	0,84	0,22	0,70	0,05	0,43	0,43
	0,26	0,38	0,07	0,14	0,13	0,13
N	E=0,51	E=0,47	E(X²)=3,71	E(Y²)=3,71	E(XiX)=3,07	E(YiY)=2,54

$$\delta_1 = \frac{\sqrt{EX^2 - XiX}}{n-1} = \frac{\sqrt{3,71 - 3,07}}{12-1} = \frac{\sqrt{0,64}}{11} = \frac{0,8}{11} = 0,073 \text{ mg/l}$$

$$\delta_2 = \frac{\sqrt{EY^2 - YiY}}{n-1} = \frac{\sqrt{3,71 - 2,54}}{12-1} = \frac{\sqrt{1,17}}{11} = \frac{1,08}{11} = 0,098 \text{ mg/l}$$

$$S(\delta_1 - \delta_2) = E\sqrt{\left(\frac{\delta_1 - \delta_2}{2n}\right)^2} = E\sqrt{\left(\frac{0,073 + 0,098}{12}\right)^2} = 0,035$$

Let's compare the values obtained from the calculations: the value of NO₃⁻ anions in drinking water averaged 0.12 mg/l in 2015, while in 2019 the average value of NO₃⁻ anions in water was 0.035 mg/l, and they The difference between them was 0.085 mg/l, and the ratios between them were 1.41: 1. This means that there is a certain difference between the values, and we can see that there are positive changes in the ecological status of drinking water resources. In other words, we can assume that the impact of negative anthropogenic or abiotic factors on the environment is relatively reduced. As a result, the following statistical calculations prove that the level of chemical pollution of water resources is changing for the better.

In summary, if water pollution with such substances is reduced in this way, we will be able to forecast the ecological status of water resources over the next five years through these growth rates. If the sequence of numbers continues as we expected, it is clear that the overall environmental condition of drinking water resources in the area will meet 100% of the demand level.

REFERENCES:

1. Мамбетуллаева С.М., Ражабова Н. Д. ЭКОЛОГИЯ ЛЫҚСИЯСАТ (оқыў-методикалық қолланба). Нөкис – 2019. 3-4-33-35.
2. Мамбетуллаева С.М. Определение экологических критериев нормирования антропогенной нагрузки на фауну млекопитающих в низовьях Амударьи // Матер. респуб. науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы биологии, экологии и почвоведения», Ташкент, 2008.- С. 85-87
3. Мамбетуллаева С.М., Бахиев А.Б. Современное состояние животного и растительного мира в Республике Каракалпакстан// Материалы респуб. науч.-практ. конфер. «Достижения, перспективы развития и проблемы естествознания», Нукус, КГУ, 2011, с. 5-6.
4. Tuyamo'yin–Nukus boshqarmasi markaziy kimyo – bakterilogik laboratoriyasi” ning 5 yillik (2015, 2016, 2017, 2018, 2019) ma'lumotlari.
5. Yu.A. Afanasev i dr. Monitoring i metodi kontrolya okrujayushey sredi -M.Izdatelstvo MNEPU, 2001 - 332 s.

АКТИВНЫЕ ЯЗЫКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В СОВРЕМЕННЫХ СМИ

Холбоева Малика Одидовна.

Приподаватель

факультета русского языка и литературы

Аннотация: Оценивая современное состояние русского языка на материале текстов СМИ, учёные выделяют тенденцию к демократизации (усиление влияния устной речи на письменную, размывание границ официального и неофициального, публичного и бытового общения, актуализация жаргонной, просторечной лексики) и тенденцию к интеллектуализации (усложнение смысла, требующее от адресата дополнительных размышлений при восприятии текстов, при помощи иронии и метафоризации).

Ключевые слова: современное состояние русского языка, просторечной лексики, СМИ, жаргонизации, современного литературного языка.

Переходные эпохи всегда сопровождались изменениями, происходящими во многих сферах жизни человека и государства. Конец XX – начало XXI в. – не исключение. Активные процессы в политике, экономике, общественной и культурной жизни, перестройка, отмена однопартийной системы, распад СССР, рост числа международных контактов, денежные реформы, развитие частного предпринимательства, политика гласности, отмена цензуры в СМИ, появление и массовое распространение Интернета, глобализация, развитие техники сказались и на развитии языка. Ведь именно в языке человек отражает всё, что происходит в мире, что он хочет сказать миру и что он о нем думает и узнаёт. В первую очередь, эти изменения заметны на уровне лексическом. Происходят активные процессы и на других языковых уровнях, но они менее заметны, так как во многом продолжают в течение десятилетий или веков.

Динамика языковых процессов последних лет очевидна не только для специалистов-филологов. Писатели, представители СМИ, психологи, философы, культурологи, широкая общественность активно обсуждают современное состояние русского языка. Всё чаще стали появляться статьи в печатных изданиях о том, Что сегодня происходит с русским языком?, публикуются интервью с лингвистами, которые отвечают на этот и другие вопросы, связанные с тревожащими современных носителей языка проблемами большого количества заимствований, падения уровня речевой культуры, влияния Интернета и СМИ на речь общества.

М.А. Кронгауз отмечает, что лингвисты, изучающие современный русский язык и описывающие то, что происходит здесь и сейчас, находятся в невыгодных условиях:

1) их объект всё время ускользает: пока изучаешь современный язык, он уже успевает измениться, исследователь постоянно не успевает за своим объектом, догоняет его;

2) результаты такого рода исследований часто воспринимаются как не сообщающие ничего нового: все давно знают об этом.

С начала 90-х гг. XX в. появилось немало мнений о современном состоянии русского языка. Так, в научной среде и в обществе существуют разнообразные, иногда разнополярные и взаимоисключающие взгляды.

Ещё в 1994 г. А.Д. Дуличенко писал, что «политические и экономические перемены в России продолжают, никакого конца этому процессу или же его нормализации просто не видно, и таким образом, продолжают и языковые изменения. Мы являемся их свидетелями, и поэтому весьма трудно (если вообще возможно) нарисовать в настоящее время хотя бы приблизительно полную картину последствий для русского языка современного переломного периода».

Е.И. Литневская, спустя 17 лет, обобщая профессиональные оценки происходящему, отмечает, что существует два типа суждений. «Первая группа ученых дает резкую оценку происходящим изменениям и призывает кричать SOS и немедленно предпринимать меры по спасению русского языка. Вторая группа лингвистов, вполне отдавая себе отчет во всех изменениях в современном языке, высказывает мнение о них как о естественном и вполне закономерном процессе».

В конце XX - начале XXI в. лингвисты заговорили о размывании норм русского литературного языка, об утрате нормотворческой значимости языком художественной литературы, смещении центра нормообразования с языка художественных текстов на язык СМИ. Поэтому когда сегодня пытаются оценить состояние современного русского языка, говорят прежде всего о языке СМИ как о зеркале этого состояния.

Свобода слова, политика гласности, отмена цензуры привели к тому, что впоследствии одними из ключевых процессов, характеризующих русский литературный язык на рубеже XX-XXI вв., лингвисты стали считать процессы демократизации, «раскрепощения» языка, размывания границ между его подсистемами, жаргонизации, либерализации и расшатывания литературной нормы. «Свобода слова, понятая буквально и по отношению к манере выражаться, сломала все социально-этические запреты и каноны». В результате норма демократизируется, становится менее защищённой от находившихся ранее за пределами литературного языка единиц. В язык СМИ стали проникать единицы, относящиеся к общему жаргону, просторечию.

Язык современных СМИ приобрёл нормотворческую значимость. Поэтому особое внимание мы уделяем рассмотрению его особенностей. О языке СМИ учёные пишут, как только заходит речь о современном состоянии русского языка, жаргонизированной речи в публичной коммуникации, употреблении сниженной лексики, нарушении языковых норм. «Так или иначе, к концу XX в. язык СМИ со всеми своими достоинствами и недостатками, хотим мы того или нет, становится эталонным, нормотворческим фактором, влияющим на формирование нормы современного литературного языка, а также на уровень этнической языковой культуры в целом» (Нещименко Г.П., 2001. С. 101).

Вместе с тем, называя многие негативные явления в языке СМИ, учёные призывают не отвергать их, не относиться к ним только с критических позиций, а пытаться объяснить их, зафиксировать и предложить рекомендации в области языковой политики и языкового воспитания.

Активные процессы и тенденции, наблюдаемые в языке, в первую очередь связаны с экстралингвистическими факторами, которые отражаются и на существовании современных СМИ. Ускорение темпов жизни, большие потоки информации, их быстрое распространение и скоростная передача данных повлияли в первую очередь на функционирование традиционных средств массовой информации, которым с целью конкурентоспособности пришлось переориентироваться, стать более мобильными и разрабатывать собственные сайты, электронные версии, приложения и т.п. Получила развитие конвергентная журналистика, происходит сочетание разных видов СМИ, например телеканал или радио и их интернет-версия. Стали появляться отдельные СМИ: информационные агентства, новостные порталы, основной и единственной сферой существования которых является Интернет. Появилась так называемая сетевая журналистика. Эти изменения сказываются на языковых особенностях. Одну и ту же информацию телеканал или печатное издание и их интернет-версия передают разными языковыми средствами.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Габдреева Н.В., Гурчиани М.Т. Словарь композитов русского языка новейшего периода. М. : Флинта: Наука, 2012.
2. Горбачевич К.С. Современный орфоэпический словарь русского языка. Все трудности произношения и ударения: ок. 12 000 заголовочных единиц.
3. Нещименко Г.П. Динамика речевого стандарта современной публичной вербальной коммуникации: проблемы, тенденции развития // Вопросы языкознания. 2001.
4. Петрова Н.Е., Рацибурская Л.В. Язык современных СМИ: средства речевой агрессии : учеб. пособие.
5. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: учеб. пособие. М. : Логос, 2001.

FUNKSIYALAR GRAFIGINI YASASHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

O'tanazarova Yulduz Ravshan qizi¹, Otabek Abdug'aniyev²

¹ Ilmiy rahbar: Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD)

²Talaba: Termiz davlat universiteti Axborot texnologiyalari fakulteti
Amaliy matematika
va informatika yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Maple tizimning imkoniyatlari keng darajada oshgan. Hozirda Maple - bu muhandislik va ilmiy hisoblarning yuqori samarali tili. U matematik hisoblar, ilmiy grafikani vizuallashtirish va dasturlashni ta'minlaydi. Maple tizimi ko'proq qo'llaniladigan sohalar:

- matematika va hisoblash;
- algoritmni qayta ishlash;
- hisoblash eksperimenti, modellashtirish imitatsiyasi, maketlash;
- berilganlarni tahlil qilish va natijalarni vizuallashtirish;
- ilmiy va muhandislik grafikasi;
- amaliyot dasturlarini qayta ishlash .

Maple - bu shunday interfaol (bevosita) tizimki, undagi asosiy obyekt bo'lgan massivning o'lchamlarini aniq yozish talab qilinmaydi. Bu esa juda ko'p hisoblashlarni(vektor, matritsa ko'rinishidagi) tez vaqtda yechish imkonini beradi. Maple sirtlar, chiziqlar va boshqa grafik obyektlarni o'zlashtirish va yaratish imkonini beruvchi past darajadagi funksiyalar majmuasini taqdim qiladi.

Kalit so'zlar: Maple, plot(x,y), grid, polar(theta, bar(x)), mesh, surf, fill3d.

Hozirgi vaqtda komputer texnologiyasi barcha sohalarga chuqur singib bormoqda. Shu bois ham bugungi zamonaviy mutaxassisga qo'yilayotgan asosiy talablardan biri buning kelajak faoliyatiga vujudga keladigan kasbiy masalalarni yechish uchun komputer texnikasidan foydalana olish ko'nikmasi hisoblanadi. OTM matematika bo'yicha tashkil etiladigan mashg'ulotlarda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalaniladigan imkoniyatlaridan foydalanish imkonini beradigan ko'plab dasturiy mahsulotlar (matematik paketlar) mavjud. Matematik paketlar odatda dasturlash tilida hisob kitob ishlarini qulaylashtirish maqsadida yaratiladi. Kompyuter texnologiyasidan foydalanganda, dasturiy ta'minot shaklida hal algoritmlarini qo'llash muammosi paydo bo'ldi. Turli yillarda ushbu muammoni hal qilish uchun quyidagi vositalar ishlatilgan:

Mashina kodlari bo'yicha dasturlash (assembler tipidagi tillarni o'z ichiga olgan holda);

Yuqori darajadagi tillarda dasturlash (ob'ektga asoslangan dasturlashni o'z ichiga olgan holda);

Kompyuter matematikasi tizimlari.

Dasturning rivojlanishi (vizual konsollar bilan yuqori darajadagi tillarni ishlatish bilan ham) tegishli tayyorgarlikni talab qiladi ("dasturchi" deb nomlaylik) va undan ko'p vaqt talab etiladi (ikkalasi ham odatda "muntazam foydalanuvchi" dan kelmaydi). Shuning uchun, o'tgan asrning 90-yillaridan boshlab, kompyuter matematika tizimlari yoki oddiygina matematik paketlar keng tarqalgan va taniqli bo'lganlar. Ulardan eng mashhurlari Maple, MatLab, Mathcad. Maple to'plami keng foydalanuvchilarga mo'ljallangan. Hisoblash algoritmining vazifasi paketning kirish tilida mos keladigan matematik formulalarni yozish orqali amalga oshiriladi. Murakkab iboralarni kiritishda bu muayyan qiyinchiliklarga olib keladi.

- $plot(x,y)$ -x va y vektorlarning dekart tekisligidagi grafigini hosil qiladi;
- $plot(y)$ -y ning y -vektor elementlari nomerlarga nisbatan grafigini yasaydi; • $semilogx(x,y)$ - "x"ni logarifmi grafigini " y" ga nisbatan yasaydi;
- $semilogy(x,y)$ - "x" ning grafigini "y" ning logarifmiga nisbatan yasaydi;
- $loglog(x,y)$ - "x" ni logarifmini "y" ni logarifmiga nisbatan grafigini yasaydi;
- $grid$ -koordinatalar sistemasida to'r ni hosil qiladi;
- $title ('matn')$ - grafik tepasiga matn yozadi;
- $xlabel ('matn')$ - "matn"ni "x" o'qi ostiga yozadi;
- $ylabel ('matn')$ - "matn"ni " y" o'qining chap tomoniga yozadi;
- $text(x,y,'matn')$ - "matn"ni (x, y) nuqtaga yozadi;
- $polar(theta, r)$ - r va theta vektorlarning polyar koordinatalar sistemasida grafigini yasaydi (bu yerda theta faqat radianlarda beriladi);
- $bar(x)$ yoki $stairs(x)$ - "x" vektorning gistogrammasini yasaydi;
- $bar(x,y)$ yoki $stairs(x,y)$ - "y" vektor elementlarini gistogrammasini "x" vektorning elementlariga mos to'plamga joylashtirib chizadi;

Ma'lumki, dekart koordinatalar sistemasida grafik chizish (x, y) juftligini qiymatlarini aniqlab, hosil bo'lgan nuqtalarni kesmalar bilan tutashtirish orqali hosil qilinadi. Demak (x,y) juftliklar soni qanchalik ko'p bo'lsa grafik ham shunchalik silliq va aniqroq bo'ladi. Juftliklar avvaldan berilgan bo'lishi yoki ma'lum funksiyaning argumenti va qiymatlaridan hisoblab hosil qilinishi yoki tajriba o'tkazish natijasida olingan bo'lishi mumkin

Masalan, $f(x) = x^3$ funksiyaning [-2;2] kesmadagi grafigini yasash kerak bo'lsa, quyidagi Maple buyruqlari ketma-ketligi yetarli bo'ladi:

Misol-1.

- > `restart;`
- > `plot(x3, x=-2..2);`

1-chizma

Endi bir qancha ma'lum funksiyalarni grafigini ikki o'lchovli fazoda Maple dasturida chizish uchun buyruqlar ketma-ketligini ko'rib chiqamiz:

Misol-2.

> `plot([x^2 + cos(x^3), 20*exp(-2*x)*sin(x)],
x=-1..5, -1..5, color=[red, green], linestyle=3);`

2-chizma

Misol-3.

> `smartplot(cos(x), x, sin(x), -x + 5);`

3-chizma

Uch o'lchovli grafika. Uch o'lchovli fazoda grafik chizish uchun $\text{plot3d}(x,y,z)$ buyrug'idan foydalaniladi. Bunda x,y,z -vektorlar bir xil sondagi koordinatalarga ega bo'lishi kerak, aks holda sistema xatolikni beradi Bundan tashqari uch o'lchovli fazoda sirtlarni grafigini hosil qiluvchi quyidagi buyruqlar mavjud:

mesh-bu fazoda uch o'lchovli "to'r"ni chizadi;

surf-fazoda uch o'lchovli sirtini chizadi ;

Endi bir qancha ma'lum funksiyalarni grafigini uch o'lchovli fazoda Maple dasturida chizish uchun buyruqlar ketma-ketligini ko'rib chiqamiz:

Misol-4.

*with(plots) : cylinderplot (1, $\theta = 0 .. 2 * \pi$, $z = -1 .. 1$);*

4-chizma

Misol-5.

cylinderplot ($[z*\theta, \theta, \cos(z^2)]$, $\theta = 0 ..\pi$, $z = -2 ..2$, *color = \theta*)

5-chizma

Misol-6.

```
plot3d({x*sin(2*y) + y*cos(2*x), sqrt(x^2 + y^2)-7}, x=-pi..pi, y  
=-pi..pi, grid = [30, 30], axes = FRAMED, color = x + y)
```


6-chizma

Misol-7.

```
plot3d({x*tan(2*y) + y*sin(2*x), sqrt(x^2 + y^2)-7}, x=-pi..pi, y  
=-pi..pi, grid = [30, 30], axes = FRAMED, color = x + y);
```


7-chizma

Misol-8.

$x^2 + y^2 + z^2 = 4$ sharni hosil qilamiz.

with(plots) : implicitplot3d(x^2 + y^2 + z^2 = 4, x = -2 .. 2, y = -2 .. 2, z = -2 .. 2, scaling = CONSTRAINED);

8-chizma

Misol-9.

$f = x^2 + y^2$ funksiyani $x \in [-1;1]$ $y \in [-1;1]$ oraliqda uch o'lchovli fazoda grafigini chizamiz:

plot3d(x^2 + y^2, x = -1 .. 1, y = -1 .. 1);

9-chizma

Funksiyalar grafigini yashashda axborot texnologiyalaridan foydalanish tajribasi shuni ko'rsatadiki,

tizim bilan ishlash imkoniyati;

xuddi shuningdek masalani hal etishda mavjud muammoni yechish uchun grafik viziualashtirishdan foydalanish imkoniyati;

foydalanuvchilarni o'rganilayotgan fanga qiziqishini oshiradi;

o'rganilayotgan materialni qisqa vaqt sarflab chuqur o'rganishga ko'maklashadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dyakonov V.P. Maple 6: uchebniy kurs. SPb.: Piter, 2001
2. Govoruxin V.N., Sibulin V.G. Vvedeniye v MapleV. Matematicheskiy paket dlya vsekh. M.: Mir, 1997
3. Bugrov Ya.S., Nikolskiy S.M. Elementy lineynoy algebrы i analiticheskoy geometrii. M.: Nauka. 1989
4. Mirzakarimov E.M. Maple dasturi yordamida oliy matematika masalalarini yechish. FerPI, 1,2qism o'quv qo'llanma, №10, 2010.04.06
5. Rvachev V.L., Kurpa L.V. R- funktsiya i v zadachax teorii plastin. -Kiyev: Naukova dumka, 1988. - 118 b.
6. Eshtemirov S., Aminov I.B., Nomozov F. Maple muhitida ishlash asoslari. Uslubiy qo'llanma. - SamDU, Samarqand, 2009 y
7. www.exponenta.ru
8. www.maple.ru

THE IMPORTANCE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE SYSTEMS IN OUR LIVES

Aliyev Azamjon Ayubjon o'g'li

Annotation: Nowadays, artificial intelligence has penetrated into all fields. The article deals with the history of artificial intelligence systems, humanity role in the activities and implementation of artificial intelligence systems importance is highlighted.

Keywords: information and communication technologies, telecommunications, software, artificial intelligence, heuristic theory, heuristic programming, advertising, vitality.

Today, information and communication technologies are widespread throughout the world developing on a large scale. Information and communication technologies of the state are the main driving force of the economic system: telecommunications, software creates new jobs in areas such as supply chain development, as well as new ones services such as education and training emerging around information and communication is creating new software for the industry.

In particular, as a result of the rapid development of information and communication technologies, the development of artificial intelligence systems and their role in human life is expanding day by day. In many developed countries today, there is a strong emphasis on improving this area. This is because in the process of globalization, a lot of information is received electronically. We have a lot of information, but the human mind is incapable of analyzing it. That's why they're turning to artificial intelligence.

The concept of "artificial intelligence" first appeared in the United States and gradually began to be widely used in other countries.

We can assume that the history of artificial intelligence began in the 1940s with the creation of the first computers. With the advent of high-performance electronic computers (by the standards of the time), the first questions in the field of artificial intelligence began to arise: is it possible to create a machine whose intellectual abilities are the same as human intellectual abilities?

The next stage in the history of artificial intelligence is the 1950s, when researchers tried to create smart machines that mimicked the human brain. These attempts failed due to a complete lack of both hardware and software. In 1956, a seminar was held at Stanford University (USA), where the term artificial intelligence was first proposed. The 1960s in the history of artificial intelligence were marked by attempts to find common ways to solve broad class problems by simulating a complex process of thinking. Developing global programs has been difficult and inefficient. The wider the class of problems that can be solved with a single program, the poorer its ability to solve a particular problem. It was during this period that the birth of heuristic programming began.

Heuristic is a theoretically unsubstantiated rule, but allows you to reduce the number of searches in the search field. Heuristic programming is the development of strategies for dealing with similarities or precedents. In general, 50-60 years in the history of artificial intelligence can be considered as a time of search for a universal thinking algorithm

Today, artificial intelligence is developing rapidly, covering various areas of human life, and is being tested and put into practice in various fields. The technology in use allows us to do things that were unimaginable even with science fiction a few years ago. From the use of robots (increasingly human-like) capable of detecting health problems to autonomous (unmanned)

vehicles. The focus is on the concept of intelligent machines that are able to learn without the need for human control and even use a structure similar to our own central nervous system. It is a rapidly evolving field of technological advancement that will probably involve living together every day with artificial beings capable of developing self-awareness and even conscience in the near future. In other cases, it explores less “material” types of technology in the form of algorithms or codes based on many “invisible” processes in everyday life: from air traffic control to data storage and storage capacity.

Thus, as science fiction loses its last name and becomes only a science, people should think that they are shaping the paradigmatic change in our understanding of the world with their own hands. Here are a few examples of artificial intelligence that we are discovering or already have among us. In order to organize the information in a more understandable way, they are described in detail by areas.

Education. Artificial intelligence in education now seeks to bridge the gap between learning and autonomous and independent learning. The goal is to minimize redundancies in the tasks taught to young people, and to promote collaborative methodologies in building knowledge and promoting autonomy. To do this, personal communication systems (Internet, mobile devices, etc.) are used outside the traditional places where the learning process is developed.

Artificial intelligence contributes to a system of continuous assessment by monitoring students' performance in real time and predicting difficulties that may arise during learning, optimizing requirements, and informing teachers about these situations.

It also allows for faster and more effective solutions by various professionals (therapeutic pedagogy, psychology, speech therapy, etc.) dealing with the treatment of special education needs and even the early detection of specific learning disorders.

Industry. Currently, artificial intelligence is widely used in industry, with the main goal of automating production processes and improving human resources. For example, the use of flour in the preparation of flour and breads is very common, using very complex algorithms that are able to predict events that could lead to their quality or the state of the nutritional matrix. Until recently, decisions were made to deal with contingencies that required manual intervention with this type of technology.

Possible imaging techniques are also available to record any deviations from the standard on assembly lines or production lines, most of which are priceless to the human eye and about a situation before it has catastrophic dimensions or leads to huge costs for the company warns (errors in the chain, defects in the factory, etc.).

It is no exaggeration to say that the areas of artificial intelligence listed above are important areas of human activity today. Artificial intelligence is widely used not only in these areas, but also in other areas and areas. . In short, the role of artificial intelligence in society, industry, science and human life is great.

REFERENCES

1. Kuzmanova, G. B., Kuzmanova, N. N. (2021). Some applications to the solution of textual problems of concentration and mixing studied in general secondary school mathematics lessons. *Economics and Socialism*, 5 (84).

2. Kuzmanova, G. B. (2021). The importance of the innovative cluster approach in the teaching of textual problems in mathematics lessons in general secondary schools. *Economics and Socialism*, 4 (83).
3. Kuzmanova, G. B. (2021). The educational value of textual issues in general secondary schools. *Academic research in educational sciences*, 2 (3), 1154-1159.
4. Otojonova N. B. (2021) The use of differential equations in problems of mechanical motion. *Economics and Socialism*, 83 (4), 211-223
5. Tadjibaev, I. U. (2021). On the problem of the specific frequency of globular clusters. *EURECA: Physics and Engineering*, 2, 137-142.
6. Nuritdinov, S.N., Tadjibaev, I.U., Rastorguev, A.S. (2021). On the problem of the classification of globular clusters. calculation of the degree of concentration of stars for 26 clusters. *Astronomical Journal Letters*, 47 (3), 197-204.
7. Tadjibaev, I.K. (2020). On the theory of the origin of globular cluster systems around galaxies. *Eurasian Union of Scientists*, 7-2, 59-64.
8. Nuritdinov, S., Kutlimuratov, S., Tadjibaev, I. (2020). A special consolidated catalog of dwarf galaxies in the universe up to distances of 121 mpc. *Uzbek Journal of Physics*, 22 (4), 329.
9. Tadjibaev I. U., Begaliev, J. U., Usmonov Sh. N. (2020). The role of physics in career guidance. *Pedagogy & Psychology. Theory and practice International scientific journal*, 30 (4), 31.
10. Tadjibaev, I. U., Nuritdinov, S. N. (2019). New classification of globular star clusters. *Uzbek Physical Journal*, 21 (3), 196-199.
11. Tadjibaev, I. U., Nuritdinov, S. N. (2019). A new classification of the globular star clusters. *Uzbekistan Physics Journal*, 21 (3), 196-199.
12. Ganiev, J. M., Tadjibaev, I. U. (2018). Small-Scale Modes on the Background of Non-Stationary Disc-Like Models of Self-Gravitating Systems. *Modern Star Astronomy*. 1, 104-106.
13. Tadjibaev, I. U., Nuritdinov, S. N., Muminov, A. A. (2017). Nonlinear cosmology of a system of globular clusters around galaxies. *Ukrainian Physical Journal*, 62 (12), 1050-1057.
14. Otojonova N. B. (2021). Cluster method in organizing mathematics lessons. *Scientific progress*, 2 (2), 64-66.
15. Akhmedov, B.A. (2021). Problems of ensuring the reliability of cluster systems in a continuous educational environment. *Eurasian Education Science and Innovation Journal*, 1 (22), 15-19.

MEASURES TO INCREASE THE PRODUCTIVITY OF NATURAL PASTURE PLANTS IN THE EFFICIENT USE OF LAND RESOURCES.

F. Sh. Khudoyberdiev¹, S.U. Bobojonov², M.K. Mukhamadov³

¹Teacher of Bukhara branch of the Tashkent Institute of Irrigation and

²Agricultural Mechanization Engineers

³Students of Bukhara branch of TIKXMMI "Land cadastre and land menejment"

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси ер фондининг асосий қисми ҳисобланган қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар, жумладан яйлов ерларнинг бугунги ҳолати, фойдаланиш самарадорлиги ва янада яхшилаш бўйича чора-тадбирлар келтирилган.

Аннотация: В данной статье описывается текущее состояние, использование и улучшение использования пастбищ, которые составляют основную часть земельного фонда Республики Узбекистан, включая сельскохозяйственные земли.

Annotation: This article describes the current state, use and improvement of pasture use, which constitute the bulk of the land fund of the Republic of Uzbekistan, including agricultural land.

Кириш. Сўнгги йилларда Республикамизда ерлардан оқилона ва самарали фойдаланишни ташкил этиш, ер муносабатларини тартибга солиш, ерлардан фойдаланишда давлат назоратини кучайтириш борасида қатор чора-тадбирлар амалга ошириб келинмоқда.

Шу билан бирга, ерлардан фойдаланишда давлат назоратини самарали ташкил этиш, соҳага замонавий технологияларни жорий этиш, ер ресурсларини ҳисобга олиш ишлари етарли даражада ташкил этилмасдан қолмоқда.

Шунингдек, мавжуд 21,2 млн. гектар яйлов ва пичанзорлардан самарали фойдаланиш, ўсимликларнинг тури ва сонини кўпайтириш, ҳосилдорлигини ошириш, чорва молларини тартибли алмашлаб боқишни йўлга қўйиш, яйлов ва пичанзорлар деградациясининг олдини олиш мақсадида геоботаник тадқиқотларни ўтказиш юзасидан тадбирлар умуман назоратдан четда қолиб кетган.

Мавзунинг долзарблиги. Сўнгги 25-30 йилда яйлов ва пичанзорларнинг 35-40 фоизи деградацияга учраган, ўсимликлар тури ва сони 20 фоизга камайиб, ҳосилдорлик 1,5-2 баробарга тушиб кетган. [1]

Чорвачилиқда молларни яйловлатиб боқиш энг арзон, самарали усулдир, чунки моллар очик ҳавода хоҳлаган ўтларни танлаб ейди. Бу жараёнда иқтисод қилиш йўли ўт ўрилмайди, майдаланмайди, ташилмайди, ёқилги тежалади. Маълумотлар бўйича яйловлатишда чорванинг маҳсулдорлиги 25-40 % ошади, таннархи 20-30 % камаяди.

Ўрганиш объекти. Республикамизда фойдаланиб келинаётган ҳозирги барча табиий яйлов ва пичанзорлар майдони 21,2 млн.га бўлиб, шундан фақат қорақўлчилик ҳудудлари фойдаланадиган майдонлар 17,8 млн.гани ташкил қилади. Шу майдоннинг 18696 минг сув билан таъминланган. Республикада мавжуд яйловлар майдонини чўл ва адирлар 86,1% тоғ 4,3% ва альп яйловлари 1,4% ни ташкил қилади. Вилоятлар бўйлаб яйловлар майдони бир текис эмас. Чунончи, Қорақолпоғистон, Навоий, Бухоро, Хоразм, Сирдарё вилоятларида асосан чўл, Самарқанд, Сурхондарё, Тошкент вилоятларида барча турдаги яйловлар учрайди.

Тадқиқот натижалари. Яйлов ва пичанзор турлари тупроқ иқлим шароитига боғлиқдир. Ўрта Осиё минтақасида кенг текислик, текислик-тепалик, тоғ олди ва тоғли ҳудудларни эгаллайди. Кенг майдон дашт минтақасига тўғри келади. Бу минтақада қумли, лойли, шўрли ва эфемерли яйловлар ажратилади. Қумли яйловлар (Қизилқум, Қорақум,

Барсуки) саксаул, жузгун, янтоқ, ялтирбош, астрагал каби ўсимликлар учрайди. Ўртача ҳосилдорлиги 6-10 ц\га, ҳосилдорлик пичан ҳисобида бўлади. Лойли яйловларда буталар, эфемер ўсимликлар, шувоқ учрайди. Ўртача ҳосилдорлиги 3-6 ц\га.

Ўзбекистонда тоғли яйловлар ҳам мавжуд. Баландликга қараб ҳар хил турдаги яйловлар бўлади :

а) тоғ-ўрмон яйловлари. Бу минтақада оқсўқта, ажриқ бош, қизил себарга ўсади. Ҳосилдорлиги 10-20 ц\га

б) тоғ чўл яйловлари. Бу минтақада қўнғирбошли ва дуккали ўтлар кўп учрайди. Ҳосилдорлиги 12ц\га

в) тоғ-дашт яйловлари - асосан қўнғирбошли ўтлар кўп учрайди.

Яйлов ва пичанзорларда заҳарли ва зарарли ўсимликлар ҳам учрайди. Зарарли ўсимликлар - бу молларни механик жароҳатловчи ёки маҳсулотни сифатига салбий таъсир этувчи ўсимликлардир. Заҳарли ўсимликлар деганда бу чорва молларига ва инсон учун ўта хавфли ҳисобланган, таркибида алколоидлар, глюкозид ва бошқа заҳарли моддалар бўлган ўсимликлар тушунилади. Зарарли ва заҳарли ўсимликлар бутун ўсув даври давомида эмас, балки айрим даврларида заҳарли ёки зарарли бўлиши мумкин. Зарарли ўсимликларда тиканлар, тукчалар бўлади.

Хулоса ва таклифлар: Яйловлардан кўп йиллар мобайнида фойдаланилади, шунинг учун ўсимлик турлари тўғри танланиб, уруғ экиш муддати ва усуллари ҳам экин турига қараб аниқланиши лозим. Экинлар тури танланганда аввало шу табиий шароитда ўсадиган ўсимликлар тури танланади. Дехқончиликда экиладиган маданий кўп йиллик ўтлар ҳам қўшилиш мумкин.

АДАБИЁТЛАР:

1. Худойбердиев Ф. Ш. МЕРЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕГРАДАЦИИ ПАСТБИЩНЫХ ЗЕМЕЛЬ //Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 331-333.
2. Худойбердиев Ф. Ш. и др. YAYLOVLARDAN FOYDALANISHNI BOSHQARISH ORQALI SAMARALI NATIJAGA ERISHISH //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2020. – №. SPECIAL ISSUE.
3. Худойбердиев Ф. Ш. и др. ЯЙЛОВЛАРИДАН ОҚИЛОНА ФОЙДАЛАНИШ ВА ҲОСИЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШДА ИНОВАЦИОН ЁНДАШУВ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2020. – №. SPECIAL ISSUE
4. Xudoyberdiyev F. S. et al. BUXORO VILOYATIDA YAYLOVLARDAN FOYDALANISHNING BUGU NGI HOLATI //Студенческий вестник. – 2020. – №. 24-6. – С. 45-46.
5. Xudoyberdiyev F. S. et al. YAYLOVLAR HUDUDI DEGRADATSIYASINING OLDINI OLI SH CHORA -TADBIRLARI //Студенческий вестник. – 2020. – №. 24-6. – С. 43-44.
6. Сатторов Ш. Я. и др. USE OF AEROCOSMIC METHODS AND GIS PROGRAMS IN CONSTRUCTION OF SPACE DATA MODELS OF PASTURAL LAND //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2020. – №. 5-4. – С. 16-22.
7. Сатторов Ш. Я. ЯЙЛОВ ЕРЛАРИНИНГ ДЕГРАДАЦИЯ ОМИЛЛАРИ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2020. – №. SPECIAL ISSUE.
8. Karimov E. K. et al. MECHANISMS OF RICE GROWING AND RICE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2021. – С. 13-15.

9. Karimov E. K. et al. Evaluation, preservation and improvement of soil fertility, organization of rational land utilization //European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. – 2017. – С. 55-60.
10. Karimov E. Q. IMPROVEMENT OF SOIL QUALITY ASSESSMENT WITH OF INFORMATION TECHNOLOGIES
//Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве. – 2020. – С. 321-324.
11. Shamshodovich, Khudoiberdiev Feruz, Bobojonov Said Utkirovich, and Mukhamadov Kamoriddin Mukhtorovich. "THE IMPORTANCE OF PASTURE LANDS IN THE DEVELOPMENT OF THE LIVESTOCK SECTOR IN UZBEKISTAN." " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2021
12. Shamshodovich, Khudoiberdiev Feruz, Bobojonov Said Utkirovich, and Mukhamadov Kamoriddin Mukhtorovich. "ACHIEVING EFFECTIVE RESULTS THROUGH PASTURE MANAGEMENT." " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. 2021.